

TAFSIR ILMI VA UNING TADRIJIY RIVOJI(SAHOBALAR DAVRI)**Asadullayeva Durdona****Nazimjonova Dilzoda**

O`zbekiston Xalqaro islom akademiyasi talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada tafsir ilmining bosqichma- bosqich tadrijiy rivoji haqida so‘z yuritiladi. Sahoba va tobeinlar, taba’tobeinlar davrida tafsir ilmi ilm sifatida shakllandi. Sahobalar davri bu davrning ibtidosi hisoblanadi. Ushbu maqolada tafsir ilmi rivojida ilk davr sahobalar davridagi o‘ziga xoslikva uslublar haqida ma’lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: tafsir, sahoba, Qur’on, mufassir, zamonaviy mufassirlar, vahiy, nosix mansux, sababi nuzul, payg‘ambar.

Tafsir so‘zi arab tilida “fasara” so‘zidan olingan bo‘lib, fasara bayon qilish, yoritish, ochish, sharhlash, tafsir esa, yopiq narsani ochish, mushkul lafz maqsadini yoritish kabi ma’nolarni beradi¹. Shundan kelib chiqib, mufassir so‘zi Qur’on oyatlarini sharhlovchi mazmunini ifoda etadi. Tafsir ilmi haqida Imom az-Zarkashiy (vaf. 1393 h.y.): ‘Tafsir shunday ilmki, u bilan Muhammad (s.a.v)ga nozil bo‘lgan Alloh kitobi tushuniladi, ma’nolari bayon etiladi va undan hukm va hikmatlar olinadi’². Shubha yo‘qki, inson ushbu narsalarni o‘z bilimi, toqati, fahmi doirasida tushunadi.

Tafsir ilmining istilohlari borasida turli fikrlar bo‘lgani kabi ushbu ilm doirasida o‘rganilgan mavzularda ham o‘tmishda va hozirda turlilikni kuzatish mumkin. Masalan, ba’zi olimlar tafsirning ayrim mavzularini tahlil qilgan bo‘lsalar, boshqalari Qur’on ilmlariga oid ko‘pgina masalalarga to‘xtalgan yoki tafsir qoidalarini ham yoritganlar. Shu tarzda olimning maqsadidan kelib chiqib, sohaga oid turli darajadagi kitoblar yozilgan. Jumladan, zamonaviy mufassir olim Fahd Rumiyy “Buhus fi usulit tafsir va manohijih” kitobida tafsir ilmining paydo bo‘lishi

¹ Xolid Abdurahmon al-Ikk. Usulut tafsir va qovaiduhu. – Bayrut: Dorun nafaos, (yili ko‘rsatilmagan)

² Muhammad ibn Bahodir az-Zarkashiy. Al-Burhon fi ulumil Qur’on / Tahqiq Muhammad Abul Fazl Ibrohim. – Bayrut: Dorul ma’rifa, 1980/1391.

va rivojlanishi, g‘arib va kamdan kam uchraydigan so‘zlar, mufassir bilishi zarur bo‘lgan ilmlar, tafsir usul va ko‘rinishlari kabilarga to‘xtalgan³.

Payg‘ambar (s.a.v) davridagi tafsirlar saodat davridagi tafsirlarga tegishli bo‘lib, saodat asri deyilganda, Payg‘ambar (s.a.v), sahobalar va tobeinlar davri tushuniladi. Ushbu davrdagi tafsirlar go‘yo asosga o‘xshaydiki, keyingi davrdagilar bularga tayanmaslikning iloji yo‘q. Shu nuqtai nazardan mazkur tafsirlarni o‘rganib chiqish maqsadga muvofiq sanaladi. Mazkur tafsirlarning boshida Payg‘ambar (s.a.v) tomonidan bayon etilgan sharhlar birinchi o‘rinda turgani bois dastlab buni ko‘rib chiqish maqsadga muvofiq sanaladi. Alloh taolo Payg‘ambar (s.a.v)ni Qur‘on ila mukarram qildi. Buni “Furqon” surasi 1-oyati, “Shuaro” surasi 192-195-oyatlari va boshqa jyolarda ta’kidlaydi. Shuningdek Qur‘onni qalbiga jamlab,uning ma’nolarini anglatib qo‘ydi. Qiyomat surasi 16–19 oyatlarida: “Sen shoshilib, u bilan tilingni qimirlatma. Albatta u (Qur‘on)ni jamlash va o‘qib berish Bizning zimmamizda. Bas, Biz uni o‘qisak, qiroatiga zehn solib tur. So‘ngra u (Qur‘on) ni bayon qilib berish ham Bizning zimmamizda”, “Nahl” surasi 44–oyatida: “Biz Sizga zikr (Qur‘on)ni nozil qildik, siz ularga nozil bo‘lgan narsalarni bayon qilib berishingiz uchun. Shoyad ular tafakkur qilsalar⁴” deb aytiladi. Payg‘ambar (s.a.v) tafsirlarining ahamiyatini bir nechta narsada ko‘rish mumkin.

U zot Qur‘oni karimni eng yaxshi bilguvchi inson edilar. Ikkinchidan, u so‘z va amalda barcha gunohlardan saqlangan, ma’sumdirlar. Chunki “Najm” surasining 3-4-oyatlarida: “(U) o‘z nafi havosidan gapirmaydi. U (Qur‘on) faqatgina nozil qilingan vahiydir”.

Ikkinchidan, Payg‘ambar (s.a.v) Qur‘onning ma’nolarini o‘z so‘zi, fe’li, sifat va taqrirlari bilan bayon qilib berishga mas’ul bo‘lganlar. “Nahl” surasining 44–oyatida: “(Biz) odamlarga ularga nozil qilingan narsalarni bayon qilib berishingiz

³ Maxsudov D.R Tafsir ilmiga kirish.. – O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi. – T.: “Qaqnus”nashriyoti, 2019. - 186 B. ISBN: 978-9943-05-691-6

⁴ Qur‘oni karim ma’nolarining tarjima va tafsiri / tarjima va tafsir muallifi Abdulaziz Mansur. – Toshkent: Toshkent islom universiteti, 2018. – 618 B

uchun sizga Zikr (Qur'on)ni nozil qildik, shoyadki ular tafakkur qilsalar",– deyiladi. Shunday ekan, mufassir sunnatga murojaat qilishi zarur sanaladi.

Uchinchidan, Alloh taolo sunnatni olishga buyurgan. "Hashr" surasining 7–oyatida: "Alloh sizga keltirgan narsalarni olinglar va nimadan qaytargan bo'lsalar qaytinglar. Allohga taqvo qilinglar. Albatta, Allohning azobi qattiqdir". Agar biror bir ixtilofli masala bo'lsa ham unda sunnatga qaytish kerakligi "Niso" surasining 59-oyatida aytiladi: "Ey imon keltirganlar, Allohga itoat qilinglar, Rasulga itoat qilinglar va o'z'laringizdan bo'lgan boshliqlarga (itoat qilinglar). Agar biror ishda ixtilof qilsangiz, unda o'sha narsani Allohga va Rasulga qaytaringiz, agar Allohga va oxirat va oxirat kuniga imon keltirgan bo'lsangiz. Bu sizlar uchun yaxshidir va yaxshi ta'vildir".

To'rtinchidan, sunnat Qur'onni tushunishdagi eng yaxshi yo'ldir. Imom Shofiiy aytadilar: "Payg'ambar (s.a.v) nimaniki hukm qilgan bo'lsalar o'sha narsa Qur'ondan anglaganliklaridan bo'lgan".

Beshinchidan, Qur'onni sunnatsiz tushunish katta gumrohlikdir. Imom Tabariy aytadi: "Qur'onni sunnatsiz tushunib bo'lmaydigan joylari bor. Ular oyatlardagi buyruq asos va yo'llari, vojib, nafl va irshodlar (to'g'ri yo'lga chaqiriqlar), qaytariq turlari, huquq, haddlar, farzlarning chegarasi kabilarki, ularni faqatgina Payg'ambar (s.a.v) izohlari bilan tushunish mumkin. Bunday masalalarda biror kishining hujjatsiz gapirishga haqqi yo'q"⁵.

Sahobalar Qur'oni karimni ko'proq bilganlari, uning tafsiri, maqsadlarini yaxshiroq anglaganlari uchun ularning tafsirlarining ahamiyati yuqori sanaladi. Buning bir nechta sabablari bor. Ular Qur'onni Payg'ambar (s.a.v)ning o'zlaridan o'rganganlar. Tabiiyki, Payg'ambar (s.a.v)ning tushuntirishlari suhbatlarining barakasi, ta'limlarining fazli yuqori bo'lib, ular Rabboniy vahiyini Payg'ambar (s.a.v)dan bevosita o'rganganlar, shu sabab ham oyatlarni mukammal anglashda o'rinlari balanddir. Payg'ambar (s.a.v) ayrim sahobalarga dinda faqih bo'lish va ta'vilni bilishi haqida duo ham qilganlar. Jumladan bunday duo saodati Ibn Abbos

⁵Toha Obidin Hamad. At-Tahrir fi usulit tafsir. – ad-Dammom: Maktabatul mutanabbiy, 2014

(r.a)ga nasib etgan. Imom Lolkoiy⁶ (vaf. 418) aytadi: “Ular (Sahobalar islomni to‘g‘ridan to‘g‘ri oldilar, shariatni ko‘z orqali ko‘rib, hukmlarni bevosita, hech qanday vositasiz, elchi va vasilasiz o‘rgandilar. Ular ko‘z bilan ko‘rdilar, dinni og‘izlaridan oldilar, tillaridan talqin qildilar va barchasiga haqiqatda ishonidilar va ixlos qildilar. Ular Payg‘ambar ilmlarinining ko‘taruvchisi, u zot bilan ummat o‘rtasidagi elchi, vahiyning yetkazishdagi omonotdorlar, barcha ummatlar hadisning sahihligida ularga murojaat qiladilar, ixtilofli masalalarda ulardan o‘rnak oladilar”⁷.

Sahobalar vahiy davrida yashadilar va oyatlarning nozil bo‘lishiga, uning vaqti va joyi, nosix va mansuxi, barcha holatlariga guvoh bo‘ldilar. Bu ma’noda boshqa hech kim ularga teng kelolmaydi. Bunga misol tarzida Abu Ayyub Ansoriy (r.a)ning “Alloh yo‘lida nafaqa qilinglar va o‘z qo‘llaringiz bilan o‘zingizni halokatga tashlamang” mazmunidagi “Baqara” surasi, 195-oyatini boshqalardan ko‘ra yaxshiroq tushungan. Yana Shaqiq ibn Salamadan rivoyat qilinadi: “Bizga Abdulloh ibn Mas‘ud xutba qilib, aytdi: “Men Payg‘ambar (s.a.v) og‘izlaridan yetmishdan ortiq suralarni olganman. Payg‘ambar (s.a.v)ning sahobalari meni Allohning Kitobini bilguvchiroq deb bilishardi va holanki men ularning yaxshisi emasman”. Shaqiq aytadi: “Halqalarda o‘tirib, ularning gaplarini eshitdim. Bundan boshqacha gapni takrorlab, aytganini eshitmadim (ya’ni bu gapni ko‘p marotaba eshitdim)”⁸.

Sahobalar Qur‘on lug‘atini boshqalardan ko‘proq bilardilar. Chunki Qur‘on sahobalar davridagi so‘zlashuv odatiga ko‘ra nozil bo‘lgan. Shunday ekan, ular Kalomulloh tilini yaxshi bilganlar. Bu ma’noda Imom Shofeiyy aytadilar: “Insonlarning johil bo‘lib, ixtilof qilishlarining bosh sababi ularning arab tilini tashlab, Aristotel tiliga moyil bo‘lishlaridir”.

To‘rtinchidan, ilm va amalda ularning martabalari yuqori bo‘lgan. Qur‘oni karim va hadisi shariflarda ularning ilm va amallari, ixlos va sadoqatlari yuqori

⁶ <https://ahlisunna.uz/imom-al-buxoriy-etiqodi/>

⁷ Maxsudov D.R Tafsir ilmiga kirish.. – O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi. – T.: “Qaqnus” nashriyoti, 2019. - 186 bet. ISBN: 978-9943-05-691-6

⁸ Muhammad ibn Bahodir Zarkashiy. Al-Burhon fi ulumil Qur‘on / Tahqiq Muhammad Abul Fazl Ibrohim. – Bayrut: Dorul ma’rifa, 1980/1391.

darajada maqtalgan. Chunki ular o'tkir fahmli, to'g'ri idrokli, solih amalli bo'lishgan. "Fath" surasining 26-oyatida ular quydagicha maqtalgan: "Ularga taqvo kalimasini lozim qildi va ular bunga haqli va ahl edilar"⁹. Ibn Umar va Ibn Mas'ud (r.a) aytadilar: "Qaysi birlaringiz sunnat talab bo'lsa, o'tganlarning sunnatlarini lozim tutsin. Ular Muhammad (s.a.v)ning ashoblari, ushbu ummatning eng yaxshisi, qalbi tozasi, ilmi o'tkiri, takallufi kam edilar. Alloh ularni o'z payg'ambari suhbatiga va dinini tarqatishga munosib topgandi". Imom Shofeiyy aytadi: "Ular ilm, ijtihod, taqvo va aqlda bizdan ustunlar. Ularning fikrlari bizga o'zimizning fikrlarimizdan ko'ra ma'qul va maqbuldir". Hadisda esa quyidagicha keltiriladi: "Mendan oldin o'tgan barcha payg'ambarlarning ummatlari ichida o'z havoriylari, sunnatlarni olib, buyruqlariga itoat etadiganlari bo'lgan. Ulardan keyin esa, odamlar chiqib, qilmagan ishlarini gapiradilar, buyurilmagan narsalarni qiladilar. Kim ularni qo'li bilan qaytarsa u mo'min. Kim ularga tili bilan qarshi u mo'min. Kim ularni qalbi bilan yomon ko'rsa u ham mo'min. Bundan tashqarilarning imoni xardalaning donasicha ham emas". Beshinchidan, Qur'on va sunnada sahobalarga ergashishlikka chaqirilgan. Jumladan, "Tavba" surasining 100-oyati: "Birinchi peshqadam muhojirlar va ansoriylar hamda ularga yaxshilik bilan ergashganlar. Alloh ulardan rozi bo'ldi va ular ham Allohdan rozi bo'ldilar". Imom Molik ushbu oyatni sahobalarga ergashishlikka dalil deydi. "Baqara" surasining 138-oyati: "Agar ular sizlar imon keltirganchalik imon keltirsalar, demak ular hidoyat topibdilar", 13-oyati: "Ularga insonlar imon keltirganlaridek imon keltiringlar deyilsa, ular: "esi pastlar imon keltirganidek imon keltiramizmi?"¹⁰", deyдилar. Ogoh bo'ling, aynan ular esi pastlardir, biroq o'zlari bilmaslar". "Niso" surasining 115-oyati: "Kim o'ziga hidoyat ravshan bo'lganidan keyin Payg'ambarga xilof qilsa va

⁹ Qur'oni karim ma'nolarining tarjima va tafsiri / tarjima va tafsir muallifi Abdulaziz Mansur. – Toshkent: Toshkent islom universiteti, 2018. – 618 b

¹⁰ Sulaymon ibn Solih al-Qar'oviy. At-Tafsirul ilmiyil muosir va asaruhi fi kashfil e'jozil ilmiy lil Qur'onil karim. – Ar-Riyod: Dorul hazora lin nashr vat tavzi', 2004/1425.- 35B

mo‘minlarning yo‘lidan boshqa yo‘lga yursa, ketgan tomoniga qo‘yib qo‘yamiz va jahannamga kiritamiz. U qandoq ham yomon joy!”¹¹.

Yuqorida zikr qilingan ushbu davrlar tafsir ilmining tadrijiy davri sifatida o‘rganiladi. Qur’onni ilk sharhi Rasululloh tomonlaridan qilingan bo‘lsa, keyinchalik sahobalarning salohiyati, tushunish darajasiga qarab yana tafsirlar qilina oshladi. Ushbu davrni tafsir ilmining “Oltin davri” deb atasak bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Abu Ja‘far Muhammad Ibn Jarir at-Tabariy. Jomiul bayon an ta‘vil oyil Qur‘on. – Bayrut: Dorul fikr, 1975/1395
2. Muhammad ibn Bahodir az-Zarkashiy. Al-Burhon fi ulumil Qur‘on / Tahqiq Muhammad Abul Fazl Ibrohim. – Bayrut: Dorul ma‘rifa, 1980/1391
3. Saud ibn Abdulloh al-Fanison. Ixtiloful mufassirin asbobuhu va osoruhu. – Bayrut: Olamul kutub.–399b.
4. Ustoz Muhammad Almalikiy. Dirosatut Tabariy lilmaana min xilali tafsirihu: Jameul bayan an ta‘vili ay alqur‘an.–364 b.
5. Muhammad Husayn Az-Zahabiy. “At-tafsir val-mufassirun”. Qohira. 1381-hijriy. 1-juz’.
6. Shayx Abdulaziz Mansur. Qur‘oni Karim ma‘nolarining tarjimasi. –T.; 2001.– 616 b.
7. Maxsudov D.R Tafsir ilmiga kirish.. – O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta‘lim vazirligi. – T.: “Qaqnus” nashriyoti, 2019. –186 b.
8. Al-Qastaloniy. Irshodi Sariy lisharhi sohih Buxoriy.-2017,-B 8418 b.

¹¹ Maxsudov D.R Tafsir ilmiga kirish.. – O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta‘lim vazirligi. – T.: “Qaqnus” nashriyoti, 2019. - 186 bet. ISBN: 978-9943-05-691-6